

ISSN 2091-5527
№ 2/2021

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Мақолада механик фаоллаштирилган табиий кум ва бошқа ингредиентлар билан тўлдирилган биринчи бўлиб ишлаб чиқарилган композицион материалларнинг самарали композицияларини ўрганиш натижалари келтирилган бўлиб, иссиққа чидамлилигини, силжиш қаршилигини ва ёрилишга чидамлилигини ва умуман олганда йўллар, кўприклар ва аэродромларнинг асфальт композит қопламаларининг самарадорлиги ва чидамлилиги.

Ключевые слова: Физико-механические свойства, жаростойкость, состав, наполнители, механическая активация ингредиентов, сопротивление сдвигу, трещиностойкость, рабочие характеристики, долговечность, составы асфальтобетона.

В статье приводятся результаты исследований впервые разработанных эффективных составов композиционных материалов, наполненных механоактивированными природными песками и другими ингредиентами, позволяющие повышению прочностных свойств, теплостойкости, сдвигоустойчивости и трещиностойкости и в целом работоспособности и долговечности асфальтобетонных композиционных покрытий дорог, мостов и аэродромов.

Key words: Physical and mechanical properties, heat resistance, composition, fillers, mechanical activation of ingredients, shear resistance, crack resistance, performance, durability, asphalt concrete compositions.

The article presents the results of studies of the first developed effective compositions of composite materials filled with mechanically activated natural sands and other ingredients, which increase the strength properties, heat resistance, shear resistance and crack resistance and, in general, the performance and durability of asphalt composite coatings of roads, bridges and airfields.

Махкамов Дилшод Исмаиллаевич	-(PhD), доцент Наманганского инженерно-строительного института
Абдуразаков Мирзохид	-преподаватель, Наманганского инженерно-строительного института
Абдурахмонхужаевич	
Уктамов Сардор Махмуджанович	-преподаватель, Наманганского инженерно-строительного института
Ахмаджонов Мухаммад Али	-магистрант, Наманганского инженерно-строительного института
Азимжон угли	
Содалиев Тимур Оқилжон угли	-студент, Наманганского инженерно-строительного института
Мухиддинов Сардор Зокиржон угли	-студент, Наманганского инженерно-строительного института

ТАБИЙ КАУЧУКЛАРНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

И.С. Яхшикулов, Ф.Н. Нуркулов, А.Т. Джалилов

Табиий каучук (ТК) дунё иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Ушбу каучук маҳсулотларини ишлаб чиқариш муҳим стратегик саноат хомашёси ҳисобланади [1,2]. ТК автомобил шиналари ишлаб чиқаришда, тиббиётда резина қўлқоплар ишлаб чиқаришда, кимёсаноатида, нефт-газ саноатида, қурилиш материаллари ва бошқа кўплаб соҳаларда қўлланилади [3,4].

Табиий каучукнинг барча турлари латексдан тайёрланади. Каучук латекслар суяқ фазада тарқалган эмульсиялардан иборат бўлиб, таркиби каучук ва бир қанча қўшимчаларни ўз ичига олган дисперсиядан иборат. Адабиётларга [5,9] биноан ушбу заррачаларнинг диаметри 0,05 дан 5 мкм га тенг бир грамм 40% латекс таркибида ўртача 0,26 микрон бўлган тахминан $5 \cdot 10^{15}$ каучук зарралари мавжудлиги аниқланган. Бошқа бир аниқлаш усулига кўра 8,7 г/л концентрацияли 1 мл латекс таркибида $5 \cdot 10^7$ каучук зарралари мавжудлиги аниқланган [6,10,11]. Маълумотларда келтирилишича “Гевея”

латексининг рН қиймати 6,5 дан 7,1 гача ва зичлиги 0,98 г/см³ га тенг [7,10,11].

Маълумки, таркибида латекс мавжуд бўлган 2500 хилдан кўпроқ ўсимлик турлари мавжуд. Бироқ, ҳозирги кунгача саноатда техник хом ашё сифатида дунёдаги ТК ишлаб чиқаришнинг 90 % дан 97 % фоизгача бўлган қисмини Бразилия гевея дарахтидан олинадиган ТК латекси ташкил этади. [8, 9, 10, 12].

Бугунги кунда синтетик ва табиий каучуклардан кенг фойдаланилганлиги сабабли, сўнгги йилларда уларнинг дунёда ишлаб чиқарилиши тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Таҳлилларга қараганда 2000 йилга нисбатан 2016 йилда ТК нинг дунё микёсидаги ишлаб чиқарилиши 77 % га ўсди ва 12 миллион тоннадан ошган [9, 11].

Ҳозирги вақтда каучук плантацияларининг кўп қисми Жануби-Шарқий Осиёда ва Африканинг тропик қисмларида жойлашган. Шунинг учун ТК ишлаб чиқариш бўйича энг йирик мамлакатлар Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Хитой ва Малайзия ҳисобланади (1-расм) [3,12].

Табий латекс тропик минтакаларда ўсувчи дарахтлар сутсимон ширасидан олинганлиги учун Республикамизда табиий каучукка бўлган талабни кондирришда бир қанча қийинчиликлар туғдирмоқда. Шунинг учун маҳаллий тўлдирувчи моддаларни қўшиш орқали таннархни тушириш резина сифатини O`zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган физик-механик хусусиятларга мувофиқ келишини таъминлаш мақсадида бир қанча илмий тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда.

1-Расм. Табиий каучук ишлаб чиқариш бўйича энг йирик мамлакатлар (2016 й.)

Табий латекс хом-ашё ҳолатида 60 % куруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7 % аммиак билан консервация қилинган ҳолатда Республикамиз ишлаб чиқарувчиларига чет элдан олиб келинади. Латекс куруқ массасининг 97 % қисми изопрен каучуги ва 3 % атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмулсиясига тўлдирувчи қўшимча моддалар қўшилиб, ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60 % дан 28-30 % гача

эритмаси тайёрланади. Шунингдек табиий латексдан резина маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида бир қанча тўлдирувчи қўшимчалар: стабилизаторлар, сирт актив моддалар, пластификаторлар, мойловчи моддалар, жараённи тезлаштирувчи моддалар, ва пигментлар қўшилади.

Технологик жараёнларда ишлаб чиқаришга тайёрланган 30 % ли латекс эмулсиясига лаборатория шароитида 10-30 % ли крахмал суспензияси ва 30 % ли КМЦ эритмалари турли нисбатларда аралаштирилиб, тайёрланган эмулсиядан резина олинди. Сўнгра “CFBLS-I” модели резинани текшириш лаборатория ускунасида резинанинг физик-механик хусусиятлари текширилди.

Одатдаги латекснинг 30 % ли аралашмасидан тайёрланган тиббий қўлқоплар резинаси сутсимон рангли, силлик, мустаҳкамлиги 12,5 N дан юқори бўлиши лозим. Резинанинг физик – механик хоссалари барқарорлиги технологик жараёнларнинг бориши, вулканлаш, печлар температураси, коагуляция жараёни, конвейер тезлиги, латекс ва бошқа қўшимча моддалар концентрацияларига боғлиқ. Шунинг учун тиббий қўлқоп ишлаб чиқариш жараёни бир қанча мураккабликларга эга бўлиб 1-жадвалда табиий каучук билан крахмални турли нисбатларда модификациялаш сўнгра вулканланиши натижасида ҳосил бўлган тиббий қўлқоп учун фойдаланиладиган резинанинг физик-механик хусусиятлари таҳлил қилинган.

1-Жадвал

Тиббий қўлқоп учун қўлланиладиган резинанинг физик- механик хусусиятлари

1.Физик хусусиятлари (S-2, AQL 1,5)	Модификация ТК+Крахмал 2:1	Модификация ТК+Крахмал 1:1	(ТК) 1-тур	(СК) 2-тур
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узилишгача тортишиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	15,7	27,0	12,5	9,0
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узилишгача чўзилиши, %, кам бўлмаслиги керак	553	666	700	600
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги 300% гача чўзилгандаги тортишиш кучи, N, кўп бўлмаслиги керак	5,1	4,3	2,0	3,0
Тезлаштирилган эскиришдан кейинги узилишгача тортишиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	-	-	9,5	9,0
Тезлаштирилган эскиришдан кейинги узилишгача чўзилиши, %, кам бўлмаслиги керак	-	-	550	500
Изох: тиббий қўлқопларни 168 соат (1 хафта) 70° С ҳароратда қуритиш печида сақлаш орқали сақлаш муддати синалади (3 йилга тенглаштирилган шароит).				

Жадвалда келтирилган физик-механик хусусиятларга эътибор қаратиладиган бўлсак модификацияланган резиналарни анализларга (ТК ва СК) нисбатан хоссалари яқинлигини ҳамда тезлаштирилган эскиришдан олдинги

узилишгача тортишиш кучи, N, 1,3-13,0 гача юқори эканлиги, тезлаштирилган эскиришдан олдинги 300 % гача чўзилгандаги тортишиш кучи, N, эса 2-2,5 гача юқорилиги аниқланди. Ушбу синов тажрибалар асосида аниқланган

маълумотларга асосланиб табиий каучукларни
модификациялаш асосида олинган тиббий
кўлқоплар учун кўлланиладиган резина

хомашёсини қисман маҳаллийлаштириш
мамлакатимиз ишлаб чиқарувчилари учун
иктисодий самарадорликка олиб келади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Н. В. Митрохина. Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях: Методические рекомендации.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва - 2017 2017.—20 с.
2. Puskas, J.E. Natural rubber (NR) biosynthesis: perspectives from polymer chemistry / J.E. Puskas, K. Chiang, B. Barkakaty // Chemistry, manufacture and applications of natural rubber. Woodhead publishing limited. – 2014. – P. 30-67.
3. Васин, А.А. Математическое моделирование биохимических реакций на примере биосинтеза каучука / Васин А.А., Гапоненко А.К., Теплов А.Е., [и др.]. // Математическая биология и биоинформатика. – 2006. – Т. 1. - №1. - С. 41-57.
4. Чан, Х.Т. Обзор промышленного производства натурального каучука во вьетнаме / Х. Т. Чан, М. Е. Цыганова, А. П. Рахматуллина // Вестник технологического университета.–2015.- Т.18. - №16.–С.130-133.
5. Cinaralp, F. Natural Rubber challenges in delivering a sustainable global rubber industry going forward / F. Cinaralp // Biorubber for Europe in global perspective. ETRMA. Wageningen. 24.09.2012.
6. Phinyocheep, P. Chemical modification of natural rubber (NR) for improved performance / P. Phinyocheep // Chemistry, manufacture and applications of natural rubber. Woodhead Publishing Limited. – 2014. – P. 68-118
7. Потапов, Е. Э. Химическая модификация эластомеров как способ получения синтетического аналога НК / Е. Э. Потапов, Ю. Э. Гончарова, Е. Г. Имнадзе [и др.] // Каучук и резина. – 2004. – № 1. – С. 48-57.
8. Жиленко, Н. В. Влияние эпоксицированного натурального каучука на свойства протекторных резин / Н. В. Жиленко, Ю.А. Друга // Сборник тезисов XX юбилейной научно-практической конференции «Резиновая промышленность: сырье, материалы, технологии». – М.: – 2015. – С. 28-34.
9. Осовская, И.И. Эластомеры: учебное пособие / И.И. Осовская, Е.В. Савина, В.Е. Левич. – СПб.: ВШТЭСПБГУТД. СПб., 2016. – 126 с.
10. Нобль, Р.Дж. Латекс в технике / Р.Дж. Нобль; пер. с английского под ред. И.В. Гармонова и А.В. Лебедева. – Л.: Госхимиздат, 1962. – 896 с.
11. Кравченко, Е.С. Создание высоконаполненных эластомерных композиционных материалов на основе латексов нк и шунгита (карелита): дис. канд. тех. наук. / Е.С. Кравченко. – М., 2016. – 142 с.
12. Sakdapipanich, J.T. Natural rubber: bio-synthesis, structure, properties and application / J.T. Sakdapipanich, P. Rojruthai // RSC Polymer Chemistry. Series № 7. – 2014. – Vol. 1. – P. 28-52.

Калит сўзлар: Табиий латекс, изопрен каучук, крахмал, КМЦ, аммиак, “CFBLS-I” лаборатория ускунаси, чўзилувчанлик, мустаҳкамлик.

Ишлаб чиқариш жараёни учун тайёрлаб олинган табиий латексининг 30% ли эмульсиясига крахмал ва КМЦ (карбоксил метил целлюлоза) 30 % ли суспензияларини турли нисбатда аралаштириб, олинган резиналарнинг физик-механик хусусиятлари текширилиб борилган. Бу моддаларнинг концентрацияси резинанинг физик- механик хоссалари билан узвий боғлиқлиги ўрганилган.

Ключевые слова: Натуральный латекс, изопреновый каучук, крахмал, КМЦ, аммиак, лабораторное оборудование CFBLS-I, пластичность, прочность.

Физико-механические свойства полученных каучуков были протестированы путем смешивания 30% -ных суспензий крахмала и КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы) в различных пропорциях в 30% -ной эмульсии натурального латекса, приготовленные для производственного процесса. Концентрация этих веществ изучается в зависимости от физико-механических свойств резины.

Key words: Natural latex, isoprene rubber, starch, CMC, ammonia, laboratory equipment CFBLS-I, plasticity, strength.

The physical and mechanical properties of the obtained rubbers were tested by mixing 30% suspensions of starch and CMC (carboxyl methyl cellulose) in different proportions in a 30% emulsion of natural latex prepared for the production process. The concentration of these substances is studied in relation to the physical and mechanical properties of rubber.

Яхшикулов Искандар Сафарович
Нуркулов Файзулла Нурмунинович
Джалилов Абдулахат Турапович

-МЧЖ “Quality Pharm” корхонаси лаборатория бошлиғи
-т.ф.д., доц. Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти
-к.ф.д., проф., УзФА академик. Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокомпозитов

Л.К. Козинская. Экстракционные и транспортные свойства краунсодержащих сорбентов на основе 4',4''- и 4',4''(5')-дигалоген-добензо-18-краун-6.....	3
А.М. Эминов, С.С. Негматов, М.Т. Боймуратова, З.М. Куязов, Ю.К. Жуманов. Исследование фазовых превращений микрокремнезема при термической обработке.....	4
А.Н. Шернаев, С.С. Негматов, Г. Гулямов, Н.С. Абед, Ж.Ш. Поянов. Рентгеноструктурный и спектроскопический анализы структуры антифрикционных древесно-полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена высокой плотности.....	8
К.М. Мургазаев, Д.Н. Мухиддинов, Ф.Н. Нуркулов. Исследование механизма огнезащитных вспучивающихся покрытий на основе акриловой смолы.....	11
А.Қ. Кенжаев, С.Э. Нурманов, О.Ш. Қодиров. Пиролиз жараёни махсулоти “пиролиз мойи” таркибини аниқлаш.....	15
А.А. Шохакимова, С.М. Турабджанов, А.Г. Ешимбетов, А.Ш. Гиясов, И.О. Косимов, Л.С. Рахимова. Исследование сорбции ионов кальция и магния макропористым катионитом с применением квантово-химического метода анализа.....	17
Б.Э. Бабамуратов, Х.Х. Тураев. Карбамат целлюлоза синтезининг оптимал шароитини аниқлаш.....	21
N.Z. Khudaykulov, M.M. Abzalov. Purification of weld metal from sulphur under welding with agglomerated fluxes.....	24
А.М. Эминов, А.А. Эминов, И.Р. Байжанов, З.М. Куязов, Ю.К. Жуманов, Д.С. Джабберганов. Кинетика твердофазного синтеза муллита в системе глинозем – кремнезем.....	27
З.Ш. Абдуллаева, Ш.А. Кадинова, Ш.Б. Хасанов, Н.К. Рузметова. Синтез и спектроскопическое исследование координационных соединений формиата кобальта (II) с ацетатами натрия и бария.....	32
И.Б. Гуломова. Лимон кислотаси асосидаги янги акрил полимерларнинг физик-кимёвий хоссалари.....	36
Б.Э. Бабамуратов, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов. Маҳаллий хомашё асосида карбамат целлюлоза синтезининг тадқиқоти.....	38
Д.И. Эшонкулова, М.Р. Амонов, Д.М. Муродов. Физико-химические свойства композиции применяемые при набивки шелковой ткани.....	41
А.Р. Раупов, Ф.Н. Нуркулов, А.М. Эркаев. Изучение физико-химических свойств синтезированных азот-, фосфорсодержащих олигомерных антипиренов.....	45
E.A. Voxidov, F.N. Nurqulov, A.T. Djaililov, A.M. Erkayev. Metall tutgan yong'inbardosh qavariqlanuvchi polimer kompozitlar asosidagi qoplamalarni fizik-kimyoviy xususiyatlarni tadqiq etish.....	48
Ш.И. Турдалиева, Н.З. Мамажонова. Мецилляр катализи иштирокидаги 3-арил-1,1,2,2-тетрацианоциклопропан синтези.....	50
G.X. Toirova, X.X. Turaev, F.B. Eshqurbonov. Mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi ionitlarda mis (II), nikel (II) va kobalt (II) ionlarining sorbsiyasi.....	52
X.A. Abduraximov, A.T. Toshmurodov. Angrenning chala yongan ko'mir kullarining kimyoviy tarkibini o'rganish.....	55
Н.Х. Бозорова, С.А. Абдукаримова, Э.Р. Тураев. Модификация полипропилена ацетатом свинца.....	58
К.С. Негматова, С.С. Негматов, Х.Ю. Рахимов, Д.Н. Раупова, М.Т. Анварова, Ю.Қ. Рахимов. Исследование физико-химических свойств разработанного композиционного деэмульгатора из местного сырья.....	61
А.А. Маматашев. Состав и свойства калийно-аммиачной селитры на основе плава аммиачной селитры и хлорида калия.....	65
М.А. Пиримова, Ш.А. Кадинова, А.А. Зияев, Ф.У.Хайруллаев, Г.Б. Садуллаева. Ni(II) нинг 5-(3-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2(3Н)-тион асосидаги комплекс бирикмаси синтези ва тадқиқоти.....	68
Х.М. Азизова, Н.Т. Каггаев, Т.М. Бабаев. Синтез и структурная морфология сшитого сополимера акрилонитрила с гексагидро-1,3,5-триакрилиттриазином.....	72
В.С. Туляганова, Р.И. Абдуллаева, С.С. Негматов, Н.С. Абед, С.Т. Баракаева, Н.О. Умирова, Ш.А. Аззамова. Исследование процесса фазообразования керамических композиционных материалов на основе местного сырья.....	76
2. Физико-механика и трибология композиционных материалов	
С.Ю. Сапаров, М.А. Махкамов. Карбоксиметилкрахмални натрийли тузи эритмаларининг реологик хоссалари.....	81
С.Р. Худояров, М.М. Якубов, Х.Р. Валиев, Д.Б. Холикулов, О.М. Ёкубов, Ш.А. Мухаметджанова. Характеристика отходов в производстве теплоизоляционных материалов и направление их переработки на АО «Узметкомбинат».....	84
С.А. Абдукаримова, Н.Х. Бозорова, Э.Р. Тураев. Улучшение физико-механических свойств полипропилена с помощью стекловолокна.....	85
Э.У. Тешабаева, А.А. Ахмедова, Д.И. Нигматова, С.А. Ахмаджанов, М.Д. Вапаев. Модифицированный алканоламин, его диффузия и миграция из резин.....	88
Ф.Р. Норхужаев, А.М. Тешабоев, Д.М. Эргашев. Упрочнение режущих сегментов аппаратов уборочных машин.....	92
С.С. Негматов, Х.К. Эшкабиллов, Ш.А. Бердиев. Микроструктурный и рентгеноструктурный анализы нитрооксидированных отожженных сталей.....	93
Д.И. Махкамов, М.А. Абдуразаков, С.М. Уктамов, М.А. Ахмаджонов, Т.О. Содалиев, С.З. Мухиддинов. Физико-механические свойства композиционных материалов, наполненных механоактивированными органоинеральными ингредиентами.....	97
И.С. Яхшикулов, Ф.Н. Нуркулов, А.Т. Джалилов. Табиий каучукларни модификациялаш ва уларнинг физик-механик хусусиятларини тадқиқ этиш.....	99